

Arca dei Suoni: modelli di valorizzazione dei beni culturali, a partire dalla Scuola

- Published on LinkedIn - April 27, 2017

Masi Ribaudo*

Researcher and Editor at Regione Siciliana

Arca dei Suoni is a project based on the co-creation of cultural value, able to produce new models of interaction and participation, and tools aimed at promoting the Sicilian cultural heritage.

Queste note costituiscono un bilancio del lavoro svolto dal 2008 ad oggi da chi scrive nel campo degli archivi digitali per la valorizzazione dei beni culturali siciliani, a partire dal progetto Arca dei Suoni.

L'obiettivo più volte dichiarato e certamente raggiunto - almeno in buona parte - è stato quello di implementare strumenti ed avviare esperienze che, oltre a contribuire alla conservazione, alla condivisione e alla conoscenza di documentazione accreditata e specializzata sui vari aspetti della cultura siciliana, proponendo nuovi modelli di offerta e fruizione dei contenuti, permettessero ad ogni cittadino di partecipare al “racconto della cultura siciliana”, fornendo il proprio contributo alla lettura dell'identità della regione (Ribaudo, 2013b). E di dare luogo, intorno a questo obiettivo, ad una “comunità di pratica e di scopo” (Ribaudo, 2013a, p.52).

* *Insegnante di Lingua e Civiltà Inglese negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado dal 1979 al 2008 ed esperto di Educazione degli Adulti; docente a contratto di Lingua e Traduzione Inglese e di Teoria e Didattica della Traduzione presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo fino al 2010; Etnolinguista presso il CRICD della Regione Siciliana dal 2008.*

Origini del progetto e teamwork

CRICD Regione Siciliana - Unità Operativa 3

IL PROGETTO ARCA DEI SUONI

Arca dei Suoni mira a valorizzare il patrimonio culturale della Sicilia: i cittadini e le comunità locali sono invitati a partecipare al 'racconto' della cultura siciliana, condividendo i loro contributi audiovisivi e testuali per creare insieme 'valore culturale'

Arca dei Suoni is aimed at promoting the Sicilian cultural heritage: citizens and local communities are invited to contribute to the 'narrative' of Sicilian culture, sharing their audiovisual and text documents in order to co-create 'cultural value'

Benvenuti nel nuovo portale di Arca dei Suoni!

CONTRIBUISCI ANCHE TU

La canzone siciliana a Palermo - Chianituedda mia! - audio 14/19

Presentazione del progetto "Nobiltà alla carta" - 500 Giovani per la cultura - video

Bottega del maestro Benedetto Gelardi: predisposizione del pannello per il cesello 2/8 - video

Arca dei Suoni, promosso dall'Unità Operativa 3 (ex VIII, ex 4 – dirigente responsabile Orietta Sorgi) del CRICD, il Centro per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali della Regione Siciliana oggi diretto da Caterina Greco, è un progetto di valorizzazione delle pratiche, delle rappresentazioni, delle espressioni, dei suoni, delle conoscenze e dei saperi della Sicilia, attraverso il concorso dei cittadini e delle comunità locali, che ha inaugurato un nuovo sistema di archiviazione e di condivisione dei beni culturali, a partire da quelli "intangibili" (definiti anche «immateriali» o «volatili»; Cirese, 66-69).

Ideato ed progettato da chi scrive, e sviluppato con il contributo tecnico e scientifico di [Carlo Columba](#), Arca dei Suoni nasce come versione sperimentale di un archivio multimediale interattivo di dimensioni più ampie denominato **Sicilia RICoRDA - Rete Interattiva per la Condivisione e la Raccolta di Documentazione Audiovisiva** in formato digitale, diretto alla valorizzazione degli archivi multimediali del CRICD e delle Teche RAI della Sicilia, prefigurato nel 2008 (Ribaudò, 2009) e ammesso a finanziamento nel quadro del Piano Operativo FESR Sicilia 2007-2013, linea di intervento 3.1.1.2. (DDG BB CC 854 del 31.5.2011 all. A) ma, per ragioni indipendenti dalla volontà dei suoi promotori, non realizzato.

Basato fin dalle origini su un **approccio eminentemente collaborativo**, il progetto Arca dei Suoni ha dato luogo nel 2015 ad un gruppo di lavoro trasversale alle Unità Operative dedicate alla Valorizzazione e all'Informatica (la cui costituzione, sollecitata da chi scrive, è stata sancita dall'ex direttore Marco Salerno), beneficiando del prezioso apporto tecnico e scientifico di Fausto Andriolo, Edoardo Augello, Patrizia Bosco, Gabriella Caldarella, Maurizio De Francisci, Donatella Metallì, Fabio Militello, Salvo Plano, Sandra Proto, Nina Scancarello, Ninni Vitale, Maurizio Zerbo, cui spesso si sono aggiunti altri colleghi, in ragione dell'esigenza di specifiche competenze.

Tale gruppo si è inoltre occupato di implementare un efficace sistema di condivisione e di messa in

sicurezza dei dati, nonché di rendere più agevole l'interazione con l'utenza delle teche del Centro.

Nel tempo, la gamma di interessi di Arca dei Suoni è cresciuta: l'archivio ospita oggi esperienze di documentazione audiovisiva attraverso cui si "raccontano" non solo i beni immateriali ma anche i monumenti, le opere d'arte, l'ambiente e il paesaggio.

L'archeologa Elisa Bonacini, esperta di comunicazione dei beni culturali sul web, ha seguito Arca dei Suoni fin dai suoi esordi e lo descrive come «un archivio [...] liberamente consultabile e condivisibile e altrettanto liberamente accessibile e aperto a contributi» (2012a, 251), definendolo quindi «un ottimo modello di co-creazione culturale per la conservazione digitale della memoria comune [...] un vero esempio di *participatory museum*» (2012b, 109-110; per la nozione di "museo partecipativo" si veda Simon, 2010).

Ulteriori sviluppi

È a partire da tali premesse che Arca dei Suoni dà origine, nel 2010, al Repertorio delle Esperienze Didattiche nel campo dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana - **Scuolamuseo REDIBIS**, raggiungibile all'indirizzo

scuolamuseo.arcadeisuoni.org, (in una versione aggiornata, in corso di implementazione, all'url

provascuola.arcadeisuoni.org), un archivio collegato che ha come patrimonio di partenza i lavori realizzati dagli Istituti scolastici nel

quadro del progetto "Scuola Museo" (Lupo, 2012), a cura del Servizio Valorizzazione del Dipartimento dei Beni Culturali (referente, Assunta Lupo), rendendoli - in gran parte - disponibili on line. Arca dei Suoni e Scuolamuseo REDIBIS vengono così ad assumere un ruolo di rilievo

nella programmazione delle [Giornate della didattica museale e dell'educazione al patrimonio culturale](#).

The screenshot shows the website's layout with various sections and navigation elements. The header includes the site's name and navigation options. The main content area contains introductory text, news items, a materials sidebar, a login form, and a visit statistics table. Several article teasers are displayed at the bottom, each with a category, title, date, author, and visit count.

Dalle stesse basi, e dall'impegno degli stessi progettisti, scaturisce anche l'implementazione della piattaforma *moodle powered* per l'e-learning **CricdLearn** che, all'indirizzo cricdlearn.arcadeisuoni.org, fornisce materiali e assistenza alle scuole e alle istituzioni culturali ed educative che intendano realizzare nuove

esperienze di documentazione dei beni culturali.

CricdLearn offre supporto attraverso la consulenza attiva degli esperti di ambito disciplinare o tecnico che si rendono disponibili - sia all'interno dell'Amministrazione dei Beni Culturali, che in accordo con questa - a sostenere le iniziative formative che, concorrendo alla costruzione di una cittadinanza attiva, stanno alla base della tutela e della salvaguardia del patrimonio culturale.

Gli esperti strutturano e organizzano l'offerta dei materiali e delle risorse in appositi 'spazi virtuali', secondo le modalità a loro più congeniali.

Oltre ai percorsi offerti dai tecnici del CRICD, la piattaforma didattica ospita dunque contributi di altri Istituti del Dipartimento regionale dei Beni Culturali, quali la Soprintendenza di Palermo o il Museo Interdisciplinare di Messina.

Gli elaborati prodotti come risultato dell'interazione proposta da CricdLearn possono arricchire ulteriormente, a seconda della loro natura e del loro formato, sia il *repository* di Arca dei Suoni che l'archivio Scuolamuseo REDIBIS.

Ricadute su altre attività istituzionali e ulteriori prospettive di sviluppo

Gradualmente, all'interno delle attività promosse in campo educativo dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, che nel 2014 ha sottoscritto un protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, **Arca dei Suoni è divenuto uno standard di riferimento**: accanto agli strumenti di comunicazione istituzionale di cui l'Amministrazione dispone, diverse circolari a firma dei Dirigenti Generali invitano i Musei e gli Istituti a servirsi dei portali generati dal progetto, per la condivisione di iniziative di valorizzazione dei beni culturali e la diffusione dei loro prodotti (fra le più recenti, si veda la [circ. D.G. BB. CC. n. 6/16](#)).

Va altresì segnalato come il modello di ostensione dei contenuti dell'archivio di Arca dei Suoni abbia costituito la base per l'implementazione di nuove risorse per la fruizione del patrimonio culturale siciliano: primo fra tutti, il nuovo portale del **REIS**, il **Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia** (rei.arcadeisegni.org), le cui schede sono state compilate con il prezioso ausilio dei giovani laureati selezionati dal MiBACT nel quadro del programma formativo straordinario sulle attività di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano "500 Giovani per la Cultura" - Gruppo B Sicilia, progetto "Patrimonio Culturale Immateriale", e la cui gestione - non a caso - è stata affidata allo stesso gruppo di lavoro, facente capo alle Unità Operative 2 e 3 del CRICD. Gli stessi giovani hanno contemporaneamente realizzato il portale [TouReis](#) che propone itinerari di fruizione delle Eredità Immateriali della Sicilia.

Fino alla fine del 2013, il REIS era un semplice foglio dati, in cui erano riportati posizione amministrativa, provincia, comune o area, libro, oggetto e data di approvazione dei beni iscritti.

The image shows a screenshot of the REIS website. At the top, there is a navigation bar with the logo 'rei' and the text 'Il Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana'. The navigation menu includes 'Home', 'Mappa', 'Archivio', 'REI e REIS', 'Crediti', and 'Link'. Below the navigation bar is a large photograph of a group of people on a boat, some using long wooden poles to maneuver a large net. Below the photograph are three buttons: 'Mappa', 'Esplora l'Archivio', and 'REI e REIS'. At the bottom of the screenshot, there is a small text block defining Intangible Cultural Heritage according to UNESCO, followed by the logos of the Regione Siciliana (Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana) and the CRICD (Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva).

Grazie all'applicazione del modello derivato da Arca dei Suoni, è oggi disponibile un moderno, articolato e ricco archivio multimediale, liberamente consultabile on line. Nella sua prima versione, [il portale REIS è stato presentato nel marzo del 2014](#).

Lo stesso modello, con semplici operazioni di importazione di dati in formato *.csv, è in grado di consentire la rapida implementazione di portali di accesso a tutti gli archivi facenti capo al CRICD: la fototeca, la nastroteca, la cartoteca, l'ortofotocartoteca e la filmoteca e gli altri eventuali archivi tematici generati da nuove progettazioni, e in questa direzione si sta già lavorando.

Per quanto riguarda gli aspetti di interazione con gli utenti, e in particolare per la gestione dei rapporti con gli artisti e l'implementazione di blog tematici sulle varie arti documentate, Arca dei Suoni - come annunciato in occasione dell'[incontro con gli artisti dell'aprile 2016](#) - offre un modello anche per l'*enhancement* del portale generato dal progetto [Osservatorio delle Arti e della Scrittura in Sicilia](#) - anch'esso promosso dal CRICD, finanziato con fondi provenienti dal bilancio dell'Assessorato Regionale BB.CC. ed I.S (Dipartimento Regionale BB.CC ed I.S e dal PO FESR 2007-2013 - Asse III obiettivo

operativo 3.1.3 - Linea d'intervento a titolarità regionale 3.1.3.3) e realizzato a cura di Orietta Sorgi e Salvo Cuccia.

Queste ed altre risorse potrebbero in tempi brevi essere rese disponibili attraverso un unico "indice" che, a parere di chi scrive, dovrebbe finalmente - superate storiche diffidenze e incertezze - vedere convergere sotto il dominio www.cricd.it tutti i portali - sia quelli storicamente "costitutivi" del Centro che quelli generati da nuove progettazioni - in modo da consentire agli utenti di avviare le proprie ricerche attingendo tutti i contenuti implementati e gestiti dal Centro, tramite un'unica interfaccia.

L'esempio di un simile indice, e del sistema di ricerca di cui si parla, è attualmente visibile e funzionante, in forma sperimentale, all'indirizzo www.arcadeisegni.org: qui, digitando una parola o una stringa, il motore di ricerca esplora tutti i *repository* attivi, fornendo un elenco di risorse raggiungibili con un semplice click.

Si potranno quindi avere una serie di siti tematici raggiungibili attraverso *url* del tipo "arcadeisuoni.cricd.it.", ovvero "nastroteca.cricd.it" etc. I portali potrebbero eventualmente essere raggruppati in due grandi categorie, distinguendo quelli relativi agli archivi "storici", raccolti sotto un possibile indice "teche", che quelli generati da nuove progettazioni, eventualmente riconducibili ad un indice per il quale è stata proposta la denominazione di **Arca dei Segni**.

Non è superfluo ricordare qui - seppure incidentalmente - come le pur non cospicue risorse

confluite sul progetto Arca dei Suoni (in circa otto anni, poco più di 60.000 euro per materiali, attrezzature di lavoro, collaborazioni, server virtuali, pubblicazioni etc. - inclusi i costi sostenuti per le Giornate della Didattica e dell'Educazione al Patrimonio) abbiano, negli anni, permesso di acquisire dispositivi NAS (*Network Attached Storage*) per il transito e la condivisione dei dati, anche al fine di agevolarne il trattamento per la conservazione o la produzione, di cui ha beneficiato tutta l'attività di documentazione e valorizzazione del CRICD.

Oggi, finalmente, gli operatori dei vari archivi che lavorano presso la sede dell'Albergo dei Poveri di Palermo sono in grado di interagire in tempo reale, nonché di condividere e di mettere in sicurezza i prodotti digitalizzati facenti capo al patrimonio del Centro.

Grazie alle stesse risorse, sono state attivate postazioni informatiche dedicate alle esigenze di consultazione, nonché di trattamento e caricamento dei dati sulle piattaforme, a disposizione degli insegnanti e degli operatori delle associazioni culturali e dell'amministrazione dei beni culturali.

Le ultime risorse assegnate (anno 2016/17) permetteranno di mettere a punto il sistema dei portali afferenti al progetto, armonizzando risorse implementate in anni diversi con versioni differenti dei *freeware* utilizzati.

Si segnala infine come non manchino le iniziative che non è impensabile abbiano potuto trarre più che semplici spunti da vari aspetti della progettazione e della promozione relative ad Arca dei Suoni. Fra quelle private, ci pare di ritrovare elementi di affinità nel portale izi.TRAVEL

(<https://izi.travel/en/about-us> “*Although this idea wasn't anything new...*” - Our Story), seppure in un ambito per ora più circoscritto. Nel pubblico, lo stesso *Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale*, diffuso dal MiBACT nel dicembre del 2015, prefigura azioni, obiettivi e modalità operative già con molto anticipo sperimentati nel quadro delle attività promosse e gestite dal Servizio Valorizzazione e dal CRICD, attraverso gli strumenti fin qui descritti, e oggetto di osservazione da parte degli esperti del Ministero fin dal 2012

(<http://www.dger.beniculturali.it/index.php?it/21/news/6/piano-nazionale-per-leducazione-al-patrimonio-culturale>).

Grazie anche al lavoro “pionieristico” di Arca dei Suoni, il Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali della Regione Siciliana, alle soglie del 2017, è dunque in condizione di consolidare, in tempi brevi, un sistema di strumenti e di funzionalità al servizio del mondo della cultura e dell'educazione che, per ricchezza e articolazione, non avrebbe eguali nelle altre regioni d'Italia.

Sintesi dei presupposti metodologici e cifre di Arca dei Suoni, alle soglie del 2017

Le azioni connesse al progetto Arca dei Suoni si sviluppano su tre fronti:

- un fronte affettivo/emotivo, con l'intento di sostenere la consapevolezza che i beni culturali sono il segno di un'identità la cui difesa riguarda i cittadini uno per uno, ed è a loro che sono strettamente collegate le prospettive di benessere e di sviluppo della comunità in cui essi vivono;
- un fronte cognitivo (*lato sensu*), attraverso iniziative strutturate di divulgazione, al fine di contribuire al potenziamento del bagaglio di conoscenze e di competenze necessarie perché i cittadini possano concorrere in modo consapevole e concreto alla salvaguardia del patrimonio culturale;

- un fronte tecnico/strumentale, diretto ad abilitare il pubblico più vasto all'utilizzo delle tecnologie - potenti ma 'leggere' e ormai ampiamente disponibili - che oggi permettono una comunicazione bidirezionale fra istituzioni e territorio.

Arca dei Suoni propone, dunque, una modalità di partecipazione basata sulla "co-creazione di valore culturale" (Bonacini, 2012b e 2015; Throsby, 2003; Throsby-Zednik, 2008): l'utente non si limita alla fruizione e al consumo di contenuti, ma offre il suo contributo alla costruzione dell'identità sociale e antropologica della comunità cui accede.

Ciascun attore della comunicazione costruisce la sua personale narrazione, generando contenuti (*User Generated Contents*). In questo contesto, le parole chiave sono:

- attivazione
 - collaborazione
 - condivisione
 - partecipazione
 - co-creazione.

Il primo e naturale partner di Arca dei Suoni è il mondo della Scuola e dell'Istruzione: al progetto hanno aderito numerosi Istituti scolastici, il cui elenco è ricavabile dagli stessi portali. Hanno in varia misura interagito e collaborato associazioni culturali impegnate nel campo della didattica dei beni culturali e della divulgazione scientifica, alcune delle quali di rilievo nazionale. Fra queste: **Ars Nova**, **l'Associazione per lo studio delle miniere di zolfo di Lercara Friddi**, **ANISA per l'educazione all'arte**, **Anfiarao**, **Musica Reservata**, **canecapovolto**, **SiciliAntica**, **Associazione Culturale Kiklos**, **[CIDI](#) - Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti**, **Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani**, **[Italia Nostra](#)**.

Il risultato di tali fruttuose collaborazioni è visibile nel ricco archivio digitale creato, attualmente organizzato in categorie.

L'archivio raccoglie, in forma ordinata, tracce sonore, registrazioni audiovisive e presentazioni multimediali corredate di materiali aggiuntivi di varia natura - foto, disegni, mappe, interi libri - ed offre ambienti e strumenti dedicati allo scambio e al confronto fra i suoi utenti, attori e autori.

Tutto il lavoro è basato su due importanti opzioni di fondo: l'impiego di **soluzioni tecniche rigorosamente open source** (Joomla, Fabrik, Gnu, Agorà, Extplorer, Wordpress etc.) e l'intento di perseguire la **massima valorizzazione delle risorse professionali e umane interne**.

L'Amministrazione dei Beni Culturali, attraverso le varie articolazioni del progetto gestito dal CRICD, può dunque trarre i seguenti vantaggi:

- beneficiare di ulteriori risorse per l'arricchimento degli archivi e delle teche;
- costituire gradualmente una rete di monitoraggio capillare delle emergenze culturali del territorio;
- cogliere ulteriori opportunità di divulgazione della conoscenza;
- contribuire efficacemente alla diffusione di competenze sul territorio;
- corresponsabilizzare i cittadini nella salvaguardia dei beni culturali;

Quanto finora esposto, trova occasione di approfondimento nella lettura dei quattro volumi del *Quaderno di Arca dei Suoni* (Ribaudò, 2010, 2013a, 2015a e 2015b), [interamente disponibili online](#) sul sito del progetto, in formato *.pdf esplorabile, insieme a molti altri volumi prodotti dal CRICD e da altri Istituti del Dipartimento dei Beni Culturali. Le motivazioni che stanno alla base del lavoro di documentazione e di valorizzazione svolto dal progetto sono anche riprese nell'intervento redatto da chi scrive per il volume *L'intellettuale al caffè. Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo* (Ribaudò, 2013b).

Il percorso di fruizione di tutti i servizi e delle risorse qui descritti ha inizio dalla homepage di Arca dei Suoni, all'indirizzo <http://www.arcadeisuoni.org>.

The screenshot displays the homepage of the Arca dei Suoni website. It features several key sections:

- SITI COLLEGATI:** A vertical list of logos for 'scuolamuseo i LAVORI delle SCUOLE', 'CRicd la DIDATTICA dei learn beni culturali', and 'Reis Il Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana'.
- SEGUICI:** Social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, and Google+. Below these are five RSS feed links: 'News & Eventi', 'Articoli e recensioni', 'Strumenti di lavoro', 'Link altri archivi', and 'Ultimi inserimenti'.
- ALTRI ARCHIVI AUDIO VISIVI:** A list of external resources including 'Poetry Translation Centre's website', 'Archivio Etnografico Siciliano - Progetto DIAR MUSE', 'BBC Radio - World on 3', 'I Granai della Memoria', and 'Docusound: audioracconto della realtà'. A link 'Visualizza l'elenco completo' is provided.
- PORTALE TURISMO SICILIA:** A banner for the Sicily tourism portal with the text 'SICILIA' and an image of Sicilian architecture.

The footer contains the logo of the Regione Siciliana (Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana), the CRicd logo (Centro Regionale per l'Inventario, la catalogazione e la documentazione), the year '2049916', and navigation links for 'Note legali', 'Copyright 2017 Arca dei Suoni', 'Informativa estesa', and 'Powered by Agortech'.

Oggi, tale *homepage*, riveduta nel 2014, propone agli utenti un approccio più *friendly*, rendendo ancora più agevole l'esplorazione e la partecipazione, anche da dispositivi mobili. Sono inoltre state progressivamente attivate molte delle opportunità offerte dai principali *social network*.

L'archivio di Arca dei Suoni offre oltre 800 file audio e video principali, a cui sono collegati circa 1400 file aggiuntivi di diversa natura - foto, presentazioni, testi, file audiovisivi secondari etc. I record sono collegati ad una mappa che presenta quasi 300 localizzazioni che, con l'ausilio di Google Maps, consentono ai visitatori passeggiate virtuali nei luoghi di rilevamento.

Il sito presenta inoltre circa 80 link ad altri archivi sonori e siti d'interesse, scelti per lo più in base alla loro offerta di ulteriori documenti audiovisivi online. Gli utenti possono inoltre scaricare, in tutto o in parte, oltre 50 volumi prodotti dal CRICD e da altri Istituti dell'Amministrazione dei Beni Culturali (<http://www.arcadeisuoni.org/index.php/download>).

Più di 200 le news e gli articoli disponibili, molti dei quali - a loro volta - presentano in allegato interessanti file testuali, fotografici o audiovisivi, per un totale di circa 350 allegati, presentati in un apposito elenco.

Per quanto attiene al contributo delle teche del CRICD, numerosissimi restano i record ancora in attesa di caricamento, la cui accessibilità è condizionata solo dal limitato numero di operatori dedicati.

Alla data della stesura di questo testo (gennaio 2017), Arca dei Suoni ha abbondantemente superato i 2.000.000 di contatti dal 1° febbraio 2010, ad una media che vede ormai raramente meno di 1.000 contatti al giorno.

Interessanti anche i numeri relativi a Scuolamuseo REDIBIS, il cui archivio include le schede relative a oltre 300 esperienze didattiche - con più di 250 file allegati – la maggioranza delle quali sono interamente compilate. Circa 150 ulteriori schede sono in corso di inventariazione e l'accesso è aperto a nuove esperienze. Il sito ha registrato oltre 500.000 contatti dalla fine dell'anno scolastico 2012-2013, con una media che spesso supera il migliaio di accessi al giorno.

L'Istituto di Istruzione Superiore "Majorana" di Palermo ha recentemente avviato contatti con il CRICD per la realizzazione di progetti di alternanza scuola/lavoro mirati alla implementazione di portali per la fruizione dei contenuti delle teche, da sviluppare sul modello Arca dei Suoni/REIS.

Gli utenti registrati alla piattaforma Arca dei Suoni sono oltre 230; più di 300 gli utenti registrati alla piattaforma Cricdlearn.

Le Giornate della Didattica Museale – Progetto Arca dei Suoni, che hanno avuto luogo a Palermo e a Catania negli ultimi anni, hanno visto la presenza di centinaia di partecipanti fra docenti, operatori dei BB.CC. e tirocinanti dei TFA. La loro documentazione (file audio e video, presentazioni multimediali, testi, link) è interamente disponibile nella sezione "[Allegati agli articoli](#)", raggiungibile attraverso il menù "Esplora risorse" del portale Arca dei Suoni.

Appunti bibliografici

Bonacini, Elisa

2010 *I musei e le nuove frontiere dei social networks: da Facebook a Foursquare e Gowalla*, www.fizz.it, <http://www.fizz.it/home/articoli/2010/302-i-musei-e-le-nuove-frontiere-dei-social-networks-da-facebook-foursquare-e-gowalla>

2012a *La visibilit@ sul web del patrimonio culturale siciliano. Criticità e prospettive attraverso un survey on-line*, Giuseppe Maimone Editore, Catania.

2012b *Il museo partecipativo sul web: forme di partecipazione dell'utente alla produzione culturale e alla creazione di valore culturale* in "Il capitale culturale" n. 5, EUM - ISSN 2039-2362 (on line).

2015 *Il nuovo portale di Arca dei Suoni: nuove potenzialità di partecipazione e condivisione per l'utenza remota*, in "Quaderno di Arca dei Suoni 3", ed. CRICD, Palermo

Cirese, Alberto M.

2002 *Beni immateriali o beni in oggettuali?*, in “Antropologia Museale - Rivista della Società Italiana per la Museografia e i Beni Demotnoantropologici”, I, 1.

Lupo, Assunta

2012 *Da Scuola Museo ad Arca dei Suoni: vent'anni di attività per la valorizzazione dei beni culturali*, in “[Scuolamuseo](#)”

2015 *Ricominciare. L'educazione ai beni culturali in Sicilia al tempo della buona scuola*, in in “Quaderno di Arca dei Suoni 4”, ed. CRICD, Palermo

Ribaudò, Masi

2009 *Sicilia RICoRDA: una proposta per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali immateriali*, in “Bollettino della nastroteca 2008 - Attività, ricerche, acquisizioni”, ed. CRICD, Palermo.

2010 (a cura di) *Quaderno di Arca dei Suoni*, ed. CRICD, Palermo

2013a (a cura di) *Quaderno di Arca dei Suoni 2*, ed. CRICD, Palermo

2013b *A presente memoria ovvero Perché questo lavoro s'ha da fare...*, in “L'intellettuale al caffè. Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo” ed. CRICD, Palermo

2014 *Arca dei Suoni: esperienze didattiche con i Beni Culturali*, in “Quaderni di Ricerca in Didattica”, n. 24, Supplemento n.2, 2014, G.R.I.M., Università di Palermo

2015a (a cura di) *Quaderno di Arca dei Suoni 3*, ed. CRICD, Palermo

2015b (a cura di) *Quaderno di Arca dei Suoni 4*, ed. CRICD, Palermo

Simon, Nina

2010 *The Participatory Museum*, Santa Cruz, <http://www.participatorymuseum.org/read/>

Sorgi, Orietta

2006 (a cura di) *Mercati storici siciliani*, ed. CRICD, Palermo

2010 *Documentare le voci, i canti e i suoni*, in “Quaderno di Arca dei Suoni”, ed. CRICD, Palermo

2013 *Note per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale*, in “Quaderno di Arca dei Suoni 2”, ed. CRICD, Palermo

2015a *Noi e gli altri. I saperi condivisi*, in “Quaderno di Arca dei Suoni 3”, ed. CRICD, Palermo

Throsby, David

2003 *Determining the Value of Cultural Goods: How Much (or How Little) Does Contingent Valuation Tell Us?*, Journal of Cultural Economics Vol. 27, pp. 275–285, Kluwer A.P.

Throsby, David - Zednik Anita

2008 *The Value of Arts and Cultural Activities in Australia: Survey Results*, Macquarie Economics Research Papers, n. 1, ISSN 1834-2469 (online)